

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И СРЕДСТВА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

А. Исмаилов¹

Аннотация:

В этой статье рассказывается о концептуальных основах и средствах повышения педагогической культуры учителей английского языка.

Ключевые слова: усовершенствования, педагогика, педагогической культуры.

doi: <https://doi.org/10.2024/cxhpag37>

Известно, что «подход» является исходной концептуальной позицией или исходной идеей, отталкиваясь от которой формулируются теоретические положения. Исходя из этого, в качестве концепции предлагаемой модели обучения педагогической культуре выбран системный, развивающий и этико-деятельностный подходы.

В основе системного подхода лежат положения «о всеобщей связи и обусловленности всех явлений действительности и познания» [Бим, 1988, с.6]. В нашем случае, системный подход позволит рассмотреть цели, содержание, средства и результат усовершенствования педагогической культуры преподавателей ИЯ в комплексе, т.е. четырех взаимосвязанных компонентов:

- целевой – усовершенствование педагогической культуры преподавателей ИЯ, чтобы улучшить качество профессиональной компетенции (в рамках языковой и педагогической компетенций);

- содержательный – культурно-этический аспект языковой и педагогической компетенций и, соответственно, учебный материал для его усовершенствования;

- технологический (операционный) – служит для реализации содержательного компонента и подразумевает использование конкретных методов, приемов и систему специальных заданий. При этом средствами обучения могут выступать методические рекомендации, информационный ресурс и другие современные технологии;

- результативный – способствует установлению обратной связи и получение информации о повышении или улучшении уровня владения педагогической культурой посредством различных методов (в нашем случае, анкетирования и тестирования).

Данный подход в ее методической реализации также предполагает систему заданий (операций и действий) для усовершенствования педагогической культуры преподавателей ИЯ. Под ракурсом данного подхода можно выявить переменные и константные индикаторы для постоянного усовершенствования педагогической культуры и других профессиональных умений преподавателя ИЯ.

В современных условиях модернизации образования в педагогической науке и практике происходят изменения тенденций в сторону личностно-ориентированного подхода не только по отношению к студенту, но, прежде всего, личности самого

¹ Исмаилов Анвар Рустамович, декан факультета английского языка, СамГИИЯ

педагога [Н.Н.Исамухамедова, 2009, с. 172]. К.А.Абульханова-Славская, автор монографии «Стратегии жизни» считает, что личность проходит три уровня становления [К.А.Абульханова-Славская, 1991, с. 35] .

А.Г.Матевосян (2009, с. 179) выделяет три уровня развития личности, что может соотносится с усовершенствованием педагогической культуры. Культура представляет собой сложноорганизованную систему, элементы которой тесно переплетены и взаимосвязаны [Н.Н.Алова, 2013], такие как 1) совокупность компонентов педагогической деятельности с высоким уровнем способностей педагога и 2) элементы духовно-богатой, интеллектуальной развитой личности педагога. В любом случае, педагогическая культура связана с общей культурой, нравственностью и знаниями педагога, которые помогают ему осуществлять профессиональную деятельность. Поэтому важным подходом и соответственно, принципом должен стать развивающий личность педагога в языковом и культурном планах.

Объектом обучения в данном исследовании выступает педагогическая культура непосредственно связанная с ценностным аспектом, а также с этикой общения в составе педагогической компетенции, поэтому будет объективным выделить аксиологический принцип. В научной литературе уже рассмотрен аксиологический/ценностный подход, относящийся к гуманистической педагогике, который определяется способом познания педагогического процесса в личностно-ориентированном плане. Следовательно, аксиологический подход позволяет осознать ценности современного человека в иноязычном образовании. Мы видим органическую связь между ценностным и этическим подходом, что было уже доказано в предыдущих главах. Рассмотрим это также и в составе термина «этико-деятельностный подход».

В отношении первого термина в этико-деятельностном подходе следует отметить, что этика в философии рассматривается под углом морали. В социологическом плане мораль складывается из устоев определенного общества и непосредственно отражает ценностные ориентации в образовании. Следовательно, правомерным будет рассмотрение аксиологического принципа, который в данном случае подразумевает духовно-нравственные ориентиры в системе образования и систему взаимоотношений между педагогом и студентами, т.е. культуру общения.

Нами выявлено, что этику подразделяют на нормативную и прикладную, где 1) нормативная этика охватывает принципы и нормы духовно-нравственных ценностей, определенные правила поведения в обществе; 2) прикладная этика, базируясь на нормативной, определяет профессиональную этику общения, в нашем случае педагогическую этику общения. Таким образом, базируясь на системный, развивающий и этико-деятельностный подходы мы имеем возможность определить содержание обучения педагогической культуре, т.е. выявленным в предыдущем параграфе элементам педагогической культуры. Так, в содержание обучения педагогической культуре должны войти:

- формулы речевого этикета: социально-ситуативная обусловленность употребления местоимений ты/вы, форм обращения и приветствия;
- языковые средства выражения социальных отношений в зависимости от социального статуса говорящих (преподаватель – студент);
- языковые средства выражения социальных отношений в зависимости от возрастной категории говорящих и гендерной принадлежности говорящих;

- языковые средства выражения социальных отношений в зависимости от характера побуждения: просьба, приказ, пожелание, и т.п.

Следует понимать, что основной функцией языка является общение или коммуникация, обеспечивающая обмен информацией между коммуникантами. Всё это осуществляется в ракурсе действующих или уже утвердившихся норм языкового поведения и культуры речи. Высокая культура речи проявляется не только в использовании норм и стандартов языка, но и умении выбрать из множества языковых средств наиболее подходящее и уместное для конкретной ситуации средство выражения мыслей. Большую роль здесь играют стилистические средства языка, поскольку стилистическая норма, которая требует особого подхода в употреблении, является своеобразным регулятором употребления тех или иных элементов языка на уровне текста и речи.

Любое средство языка, будь это слово, выражение или целое предложение, приобретает определённый смысл в процессе речевого акта и превращается в единицу коммуникации. Слово имеет номинативный аспект (называет предметы) и коммуникативный (служит средством коммуникации). Объединяясь в текст, единицы коммуникации служат средством обмена высказываниями, имеющими определённую цель. Так, предложение приобретает смысл в речевом акте, когда участники общения решают коммуникативные задачи на основе языкового материала. Переработка информации в процессе общения происходит в восприятии получателя, который ожидает её и стремится выявить отношение говорящего к объекту высказывания. Получатель может ответить в форме речевых (слово, выражение или предложение), физических (жесты, мимика) или мыслительных действий (мысли про себя, анализ, умозаключение).

Важно, однако, учитывать, что реакция студентов, бесспорно, находится под влиянием акта педагогического общения на его сознание. Поняв, какого поведения от него ожидает преподаватель, студент может поведи себя иначе. Причинами этого могут быть отношение студентов к преподавателю, предмету коммуникации, речевой ситуации или коммуникативные ожидания. Характерно, что все эти факторы формируются в основном до акта коммуникации и потому считаются экстракоммуникативными. Отсюда очевидно, что результатом собственно акта коммуникации логично считать не фактическое поведение студента, а его вывод о смысле педагогического взаимодействия. Иными словами, целесообразно разграничивать информационно-прагматическое воздействие коммуникативного акта и психомыслительные процессы в сознании студентов, обусловленные как актом коммуникации, так и комплексом экстракоммуникативных факторов.

Список использованной литературы:

- [1]. Махкамова Г.Т. Педагогический дискурс иноязычного образования: проблемы и решения. – Ташкент: “Фан ва технология”, 2019. – 144 с.
- [2]. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. *English Language Teaching Methodology (theory and practice)*. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 336 б.
- [3]. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.
- [4]. Гумбольдт фон Вильгельм. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.
- [5]. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения иностранным языкам в школе. – Москва: МГУ, 1991. – 284 с.

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[6]. *Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – Москва: Высшая школа, 1990. – 117 с.*